

Tomeguín Revista de Ornitología Cubana

Volumen 1, Enero 2026

JOURNAL OF CUBAN ORNITHOLOGY

ISSN 3106-4523.Vol.1:29-34

Foto. Yamil Saenz

Segundo registro del Combatiente (*Calidris pugnax*) para Cuba

Yaroddys Rodríguez Castañeda¹, Nicolás Díaz Pérez²,

Alejandro Espinosa Lima³ y Brayan Lázaro Calunga⁴

eltomeguin.com

Segundo registro del Combatiente (*Calidris pugnax*) para Cuba.

Second Record of Ruff (*Calidris pugnax*) for Cuba.

Yaroddys Rodríguez Castañeda ¹, Nicolás Díaz Pérez², Alejandro Espinosa Lima³, and Brayán Lázaro Calunga⁴

¹H. Castillo 501, Ciego de Ávila, Cuba; email: yarotomeguin@gmail.com

²Edi 3, Apart. 9, Isla de Turiguanó, Morón, Ciego de Ávila, Cuba; email: nd894033@gmail.com

³Calle Segunda, Reparto Sierra Maestra 16, Bolivia, Ciego de Ávila, Cuba; email: alejandroturco1027@gmail.com

⁴Edif. 3, Apart. 17, Bolivia, Ciego de Ávila, Cuba; email: brayanlalunga610@gmail.com

Citar artículo como: Rodríguez Castañeda, Y., Díaz Pérez, N., Espinosa Lima, A., & Lázaro Calunga, B. (2026). Segundo registro del Combatiente (*Calidris pugnax*) para Cuba. *Tomeguín, Revista de Ornitología Cubana*, V1, 29–34. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18122429>

Portada: *Calidris pugnax* cortesía de Yamil Saenz, fotografía tomada en mayo de 2023, California, USA.

Resumen: Se documenta por segunda vez la presencia del Combatiente (*Calidris pugnax*) en Cuba, respaldada por evidencia fotográfica. El individuo fue observado el 22 de marzo de 2024 en las arroceras de Yarual, al sureste de Bolivia, provincia de Ciego de Ávila, en las coordenadas 22°00'37"N, 78°13'49"W. Esta observación se enmarca dentro de al menos 84 registros de la especie en el

Caribe, donde predominan individuos solitarios, con muy pocos casos de dos o tres ejemplares. El registro más antiguo para la región corresponde a Granada, julio de 1935. La distribución temporal muestra picos prenupciales (enero–mayo) y posnupciales (agosto–noviembre), coincidiendo con observaciones históricas en Barbados. Este nuevo hallazgo refuerza la importancia del monitoreo sistemático y del esfuerzo de observación para detectar especies.

Palabras clave: *Calidris pugnax*, Cuba, Combatiente, segundo registro.

Abstract: The second record of the Ruff (*Calidris pugnax*) in Cuba is documented, supported by photographic evidence. The individual was observed on 22 March 2024 in the rice fields of Yarual, southeast of Bolivia, Ciego de Ávila Province, central Cuba, at coordinates 22°00'37"N, 78°13'49"W. This observation is part of at least 84 records of the species across the Caribbean, where solitary individuals predominate, with very few cases of two or three birds together. The oldest record in the region dates to Granada in July 1935. Temporal distribution shows peaks during the pre-breeding period (January–May) and post-breeding period (August–November), coinciding with historical observations in Barbados. This new record underscores the importance of systematic monitoring and observation efforts to detect birds.

Keywords: *Calidris pugnax*, Cuba, Ruff, second record.

Introducción

El Combatiente (*Calidris pugnax*) pertenece a la familia Scolopacidae, representada en Cuba por 28 especies (Kirkconnell & Garrido, 2024). Es una

especie cuyo principal rango reproductivo se encuentra en Europa y Asia, migrando hacia el sur durante el invierno hasta regiones que incluyen Europa Occidental, el Mediterráneo, el Medio Oriente y desde el sur de Asia hasta Filipinas (Van Gils et al., 2020).

En Cuba solo existe un registro documentado con evidencia fotográfica: un individuo en plumaje invernal observado entre el 17 y el 22 de abril de 2017 en Cayo Coco, Ciego de Ávila (Kirkconnell et al., 2017). Su ocurrencia en el país se considera excepcional, motivo por el cual la especie está clasificada como accidental en Cuba (Kirkconnell & Garrido, 2024).

Observaciones

El 22 de marzo de 2024, en las coordenadas 22°00'37"N, 78°13'49"W, dentro de los arrozales de Yarual, al sureste del poblado de Bolivia (Ciego de Ávila), se realizó una salida de campo organizada por el Club de Observadores de Aves de Ciego de Ávila como parte del concurso Cuba Big Year 2024. El objetivo central era buscar especies diferentes de patos, en las arroceras del área, un sitio que cada año concentra altas densidades de aves migratorias y residentes durante la temporada seca.

A las 3:20 p.m., mientras se recorría un sector de una arrocera, inundado de agua un individuo de tamaño mediano llamó nuestra atención al forrajear activamente junto a varios Zarapicos Patiamarillos Chicos (*Tringa flavipes*) y Cachiporras (*Himantopus mexicanus*). Su coloración resaltaba entre los demás Zarapicos, lo que facilitó detectarlo entre el grupo (**Fig.1.**)

Fig. 1. Hembra de *Calidris pugnax* (centro) dentro de un bando de Zarapicos Patiamarillos Chicos y Cachiporras en los arrozales de Bolivia, Ciego de Ávila. (Fotografía tomada por Yaroddy R.C. el 22 de marzo del 2024, Ciego de Ávila, Cuba).

De inmediato documentamos el ave mediante fotografías (Díaz Pérez, 2024; Calunga, 2024; Espinosa, 2024; Rodríguez, 2024). Una revisión rápida pero cuidadosa en el campo, basada en el patrón facial, la estructura general y el diseño del plumaje, permitió identificar sin dudas a una hembra de Combatiente en plumaje reproductivo. La determinación se sustentó en la coloración típica de las hembras en esta fase: partes superiores gris-marrón con plumas de centros oscuros y bordes más pálidos, patrón general críptico y pecho y flancos finamente moteados. Este conjunto de rasgos descarta machos en plumaje reproductivo y juveniles tempranos. (**Fig.2.**)

Fig. 2. Hembra de *Calidris pugnax* destacándose entre el bando de Zarapicos Patiamarillos Chicos. (Fotografía tomada por Yaroddys R.C. el 22 de marzo del 2024, Ciego de Ávila, Cuba).

Discusión

La identidad taxonómica del Combatiente ha sido objeto de revisión en años recientes. Tradicionalmente se ubicaba en el género monotípico *Philomachus*, y así era llamado en la literatura, pero análisis moleculares demostraron que este taxón está filogenéticamente incluido dentro de *Calidris* (Gibson & Baker, 2012).

En su área natural es un migrante de larga distancia que se reproduce en Eurasia e inverna mayoritariamente en África, donde forma densas concentraciones en regiones como el delta del Senegal, el sistema del río Níger y el valle del Nilo (Cramp & Simmons, 1983; del Hoyo et al. 1996). Aunque en el Paleártico migra en grandes bandadas, su patrón en el Caribe es contrastante: la especie aparece casi exclusivamente como individuo solitario.

La primera colecta para el Caribe ocurrió el 12 de octubre de 1934 en Barbados, donde ya se mencionaban uno o dos

avistamientos previos (Peterkin, 1935; Bond, 1936). Un análisis basado en los datos de eBird (eBird 2025) indica al menos 84 registros de Combatiente en la región, lo que sugiere que se trata de un migrante regular pero poco abundante. La gran mayoría de las observaciones corresponden a un solo individuo (96.4%), mientras que solo se han documentado dos ocasiones con dos individuos juntos: en Puerto Rico (Colón López, 2002) y en Barbados (Moore, 2020). Además, existe un único registro de tres individuos, también en Barbados (Massiah, 1992). Este patrón sugiere que, a diferencia de su comportamiento gregario en África y Eurasia, la especie cruza el Caribe principalmente de manera individual.

La fenología regional muestra dos picos bien definidos: un paso prenupcial entre enero y mayo y un paso posnupcial entre agosto y noviembre. Este último coincide plenamente con las observaciones históricas de James Bond, quien señalaba “numerosos avistamientos entre agosto y octubre” para Barbados (Bond, 1959). La especie ha sido documentada en todos los meses del año enero a diciembre aunque con una frecuencia baja y muy dispersa entre islas.

Los registros históricos sugieren que la especie se registra con regularidad en varias islas del Caribe (Gricks, 1994; Keith et al. 1997; AOU, 1998; Norton, 1999), probablemente favorecida por comunidades de observadores más consolidadas y con un esfuerzo de campo considerablemente mayor. Los mayores números de registros provienen de Puerto Rico (20), Guadalupe (18) y Barbados (16), en contraste, la escasez de reportes en Cuba sugiere que la especie ha pasado inadvertida más que ausente. El plumaje no reproductivo, sumado a la similitud

con otros (*Calidris sp.*) con de tonos pardogrisáceos, dificulta su identificación (Hayman et al. 1986; Sibley, 2014), un elemento crucial en contextos con menor disponibilidad de telescopios y cámaras.

El aumento reciente de las salidas de campo dentro de la comunidad cubana de observadores de aves podría marcar un punto de inflexión en la detección de especies raras o accidentales en el país. A medida que crece el esfuerzo dirigido a buscar especies impulsado por iniciativas de ciencia ciudadana a través de eBird y por una mayor disponibilidad de equipos ópticos es razonable anticipar un incremento en los registros de visitantes ocasionales como el Combatiente.

Agradecimientos

También queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Álvaro Espinosa Romo y Acela Lima Ordaz por el generoso hospedaje que nos brindaron en su casa durante las salidas de campo. Asimismo, extendemos nuestro profundo reconocimiento al Bettie Petersen Fund por su valioso apoyo a nuestras expediciones. De igual manera, agradecemos a Lisa Sorenson y a BirdsCaribbean por su constante respaldo a la comunidad cubana de observadores de aves, cuya colaboración fue fundamental para el éxito de estas salidas de campo.

Literatura Citada

American Ornithologists' Union (AOU). 1998. *Check-list of North American birds*. Seventh edition. American Ornithologists' Union, Lawrence, Kansas.

Banks, R. C. (2012). Classification and nomenclature of the sandpipers (Aves: Arenariinae). *Zootaxa* 3513(1):86–88.

Bond, J. 1936. *Birds of the West Indies*. Academy of Natural Sciences, Philadelphia.

Bond, J. 1959. Fourth supplement to the Check-list of birds of the West Indies (1956). Academy of Natural Sciences, Philadelphia.

Calunga, B. (2024). eBird Checklist S165639529. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Disponible en: <https://ebird.org/checklist/S165639529> (consultado el 14 de septiembre de 2024).

Colón López, S. A. (2002). eBird Checklist S5043643. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Disponible en: <https://ebird.org/checklist/S5043643> (consultado el 3 de diciembre de 2025).

Cramp, S., and K. E. L. Simmons, editors. 1983. *The Birds of the Western Palearctic. Volume 3. Waders to Gulls*. Oxford University Press, Oxford, UK.

del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (eds.). 1996. *Handbook of the Birds of the World. Vol. 3: Hoatzin to Auks*. Lynx Edicions, Barcelona.

Díaz Pérez, N. (2024). eBird Checklist S165630682. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Disponible en: <https://ebird.org/checklist/S165630682> (consultado el 14 de septiembre de 2024).

eBird. (2025). Mapa de distribución de Ruff (*Calidris pugnax*). eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. Disponible en: <https://ebird.org/map/ruff> (consultado el 3 de diciembre de 2025).

Espinosa, A. (2024). eBird Checklist S165632357. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
 Disponible en:
<https://ebird.org/checklist/S165632357>
 (consultado el 14 de septiembre de 2024).

Gibson, R., and A. J. Baker (2012). Multiple gene sequences resolve phylogenetic relationships in the shorebird suborder Scolopaci (Aves: Charadriiformes). *Molecular Phylogenetics and Evolution* 64(1):66–72.

Gricks, Nathan P. "First Record of the Ruff (*Philomachus pugnax*) for Antigua-Barbuda." *Journal of Caribbean Ornithology*, vol. 7, no. 2, 1994, pp. 16–17.

Hayman, P., Marchant, J. & Prater, T. (1986). *Shorebirds: An Identification Guide to the Waders of the World*. Houghton Mifflin, Boston.

Keith, A. R. 1997. *The birds of St. Lucia, West Indies: an annotated check-list*. BOU Checklist No. 15. British Ornithologists' Union, Tring.

Kirkconnell, A. Jr., Mitchell, D., Carter, D., López, P., and Kirkconnell, A. Sr. 2017. *Ruff Calidris pugnax, new to Cuba*. *Cotinga* 39: 78.

Kirkconnell, A., & Garrido, O. H. (2024). *Field Guide to the Birds of Cuba*. 2nd ed. Helm Field Guides / Cornell University Press.

Massiah, E. (1992). eBird Checklist S40745315. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
 Disponible en:
<https://ebird.org/checklist/S40745315>
 (consultado el 3 de diciembre de 2025).

Moore, J. E. (2020). eBird Checklist S64158134. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
 Disponible en:
<https://ebird.org/checklist/S64158134>
 (consultado el 3 de diciembre de 2025).

Norton, Robert (1999) "West Indies Region," *North American Birds*: Vol. 53: Iss. 2, Article 28

Peterkin, Fred P. (1935) "The Ruff (*philomachus pugnax*) in Barbados," *The Auk*: Vol. 52: Iss. 2, Article 23.

Rodríguez, Y. (2024). eBird Checklist S165627418. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.
 Disponible en:
<https://ebird.org/checklist/S165627418>
 (consultado el 14 de septiembre de 2024).

Sibley, D. A. (2014). *The Sibley Guide to Birds. Second Edition*. Alfred A. Knopf, New York.

Van Gils, J., P. Wiersma, and G. M. Kirwan. 2020. *Ruff (Calidris pugnax), version 1.0*. In *Birds of the World* (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA.

